

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№10

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 oktyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 747 sahifa.
2025-yil, 30-oktyabr,

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'aforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHON MOLIYA TIZIMIDA “YASHIL” MOLIYALASHTIRISHNI RIVOJLANISHINING MUAMMOLARI VA SHARTLARI	12
Quliyev Begimqul Melikovich	
EKOLOGIK MIGRANTSIYANI MINTAQAVIY MIQYOSDA MUVOFIQLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI	18
Bahtiyor Ismoilov Ulug‘bek o‘g‘li, Kadirova Zulayxo Abduxalimovna	
O‘ZBEKISTONDA BANK XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISH HOLATI	25
Davletova Nilufar Tulanovna	
EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDA MINTAQANI IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	30
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING XORIY TAJRIBASI	37
Kadirxodjayeva Nilufar Raxmatullayevna	
MAHALLIY XOMASHYO BAZASIDAN FOYDALANISH ORQALI ISHLAB CHIQARISH XARAJATLARINI KAMAYTIRISH YO‘LLARI	46
Sultanov Dilshod Normamatovich	
IQTISODIYOTI RIVOJLANGAN DAVLATLARDA INSON KAPITALIGA INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	50
Akhmadaliyeva Nikholakhon	
O‘QITUVCHILAR VA TALABALAR UCHUN INNOVATSION TA‘LIM DASTURLARINI ISHLAB CHIQISHDA XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHUV MEXANIZMLARI	62
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA‘RIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQLARNING ILMIY-TADQIQOTLAR SHARHI	68
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o‘g‘li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA‘LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O‘RNI	74
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
DAVLAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASHDA SIYOSIY INSTITUTLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI	80
O. Nurmuradov	
ICHKI AUDIT SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA BUXGALTERIYA MA‘LUMOTLARINING ICHKI AUDIT JARAYONIDA EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHNING AHAMIYATI	85
Xamidov Javoxir Shavkat o‘g‘li, Muxitdinov Shoxijaxon Xudoyor o‘g‘li	
XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	90
Xuramov Zafar Rajabaliyevich	
KORPORATIV TUZILMALARDA INVESTITSION JOZIBADORLIKNI TA‘MINLASHNING AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDAGI ROLI	95
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Raxmatov Faxriddin Xasanovich	
GLOBAL RIVOJLANISH JARAYONIDA SUG‘URTA XIZMATLARINI ISLOH QILISH MASALALARI	99
Xushmuradov Oman, Ismoilov Sherzod Ismoil o‘g‘li	

DORIVOR O'SIMLIKLARNI QAYTA ISHLASHNING TASHKILY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	103
<i>Usmonov Mirg'ulom Xoshim o'g'li</i>	
BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA SUN'IY INTELLEKT TIZIMLARINI QO'LLASH METODOLOGIYASINING AHAMIYATI	109
<i>Nasrulloev Hayotjon Xabibulloevich</i>	
НЕЙРОИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА.....	115
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	
RESURSLARNI SOLIQQA TORTISHGA OID TADQIQOTLARNING NAZARIY TAHLILI.....	123
<i>NasimdjanoV Yunusjon Zoxidovich</i>	
SOLIQ TO'LOVCHILAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISH: XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI VA PROGRESSIV TARIFLARNI LOYIHALASH	129
<i>Abduraimova Nigora Abdugapparovna</i>	
DAVLAT RAQAMLI LOYIHALARI: UZINFOCOMNING TA'LIM TIZIMI VA IQTISODIY SAMARADORLIKKA QO'SHGAN HISSASI	134
<i>Raxmatxo'jayev Axrorxo'ja Akmal o'g'li</i>	
РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ПАСПОРТОВ В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	140
<i>Мансурова Сайёра Бахтияровна</i>	
BANK XIZMATLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	148
<i>Xolikova Oydin Olimjonovna</i>	
PNEVMOMEXANIK YIGIRISH TEXNOLOGIYASI XUSUSIYATLARI	153
<i>Jumaniyazov Kadam, Salimov Shuhrat Halimovich, Nazarov Ramazon Anvarovich</i>	
GREEN INDUSTRY AND THE ECONOMY OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY CONSTRUCTION: INTERNATIONAL EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S OPPORTUNITIES.....	158
<i>Mansurova Sayyora Bakhtiyor kizi</i>	
TELEKOMMUNIKATSIYA SOHASINI RIVOJLANTIRISH TAHLILI	166
<i>Suyunov Asror Baxtiyorovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINING MIKRO VA MAKRO TUZILMALARI, ULARNING FUNKSIONAL METADOLOGIK TAMOYILLARI.....	171
<i>Z.Teshayev</i>	
O'ZBEKISTONDA DAVLAT ULUSHI MAVJUD KORXONALARNI BOSHQARISHDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	176
<i>Ismailov Allayor Rashidovich</i>	
MAHSULOT TANNARXINI ANIQLASHDA ISHLAB CHIQRISH XARJATLARINI OG'ISHISHLARI VA ULARNI TAQSIMLASH	183
<i>Raxmatov Baxriddin Baxtiyor o'g'li</i>	
ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АУТСОРСИНГА	186
<i>Исмагулова Гульмира Нуралиевна</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYASI.....	193
<i>Xaitov Oxunjon Nomoz o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING INSTITUTSIONAL VA TASHKILYIY MEXANIZMLARI.....	198
<i>Xudoyorov Lochinbek Bahromovich</i>	
TIJORAT BANKLARIDA UZOQ MUDDATLI RESURSLARNI JALB QILISHDA XALQARO TAJRIBA.....	203
<i>Abduraxmonov Akmal Nurmatamat o'g'li</i>	

MEHNATGA LAYOQATLI TRANSPORT SOHASIDAGI AHOLINI ISH O'RINLARI BILAN TA'MINLANGANLIK HOLATINI TAHLILI	207
Abdullayeva Nigora Shamsiddinovna	
TO'QIMACHILIK SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MODELI	212
Mdraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI DIVERSIFIKATSIIYASI VA GAROV TA'MINOTI SIFATINING BANK BARQARORLIGIGA TA'SIRI	220
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
O'ZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI DOIRASIDA TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	226
Norova Nozima Nabiyevna	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMATLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING KLASTERLI MEXANIZMI TAHLILI	232
Odamboyev Oybek Ravshanbek o'g'li	
KORPORATIV BOSHQARUV TUZILMALARIDA MOLIYAVIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	236
Qurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
XALQARO SAVDONING RIVOJLANISHI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	242
Jalolov Bekzod Sherzod o'g'li	
TA'LIM TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING YANGI TIZIMINI JORIY ETISHGA QARATILGAN NAZARIY JIHATLAR	247
Dusanov Salim Mamarasulovich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA BOJXONA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	254
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
DAVLAT TA'LIM TASHKILOTLARIDA QURILISH XARAJATLARI HISOBINI YURITISH	262
Ostonokulov Azamat Abdugarimovich	
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРАЦИИ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ В ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	273
Хошимова Камилла Навфал қизи	
A NEW STAGE IN THE APPLICATION OF MARKET MECHANISMS TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY	285
Ibrayim Maxkamov	
RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI	291
Eshbekova Xayriniso Baxtiyorovna	
QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIDA DXSH ASOSIDA INVESTITSIYA MUHITINING SHAKLLANISHI	297
Hamroyev G'ayratjon Sultonovich	
TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA MIJOZLAR EHTIYOJLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH	301
Shaymanov To'liqin Mahmayusupovich	
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ПОДХОДОВ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ	306
Элбаева Мукаддас Рашидовна	
СИНТЕЗ НЕЧЕТКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	311
Бахриева Хуршида Аскарходжаевна, Сафаров Шохрух Шарофович, Бахрамов Муҳаммадали Ералиевичасистент	
ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА КАК КАТАЛИЗАТОР ДОСТИЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	319
Базарова Гулнара Гуламовна	

O'ZBEKISTON KORXONALARINING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA BANK KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	323
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
QUESTIONS ABOUT THE STUDY OF PERFORMANCE AND EFFICIENCY OF APPLICATION OF LOADING AND EXTRACTING EQUIPMENT	327
Azamat Umirzokov	
MATOLARNING HAVO O'TKAZUVCHANLIGI KORRELATSION TAHLILI.....	334
Ismailov Nurulla Tuychibayevich	
O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGI RISKLARINI SUG'URTALASHNING AFZALLIKLARI	339
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
IKKI QATLAMLI ARALASH TOLA TARKIBLI TRIKOTAJ TO'QIMASINI OLIISH USULI	343
Usnatdinova Elmira Faxratdinovna, Mirusmanov Baxtiyor, Abdurahimova Fazilat Abdullayevna	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA ENG ILG'OR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINING OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI.....	347
Axmedov Farxod Raxmonjonovich	
IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE ECONOMY OF UZBEKISTAN: CROSS-SECTORAL ANALYSIS.....	354
Jumayeva Kamola Azimjonovna, Khasanova Iroda Azizbek kizi	
KORXONA INVESTITSION FAOLLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY-USLUBIY MASALALARI XUSUSIDA	362
Ilyasova Barno Axmadovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSIYALARNI O'ZLASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI TAHLILI	371
G'afurov Sherzod Abduvaxob o'g'li	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	378
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	385
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY KONSEPTUAL MEKANIZMLARI.....	392
Jalolov Abbasxon Ravshanxon o'g'li	
TEPKI UZELI KONSTRUKTIV XOSSALARI TAHLILI	398
Bozorova Farida Maxmudjonovna	
НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ АКЦИЗНОГО НАЛОГА НА НЕФТЕПРОДУКТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	405
Пулатов Дилшод Хақбердиевич, Маматкулов Салимжон Рахмонкулович, Хужамурадов Аброрбек Рўзимурат ўғли, Воронин Сергей Александрович, Абдиев Мансур Мусурмонович	
OLIY TA'LIMGA INVESTITSIYA SIYOSATI: IQTISODIY TAHLIL VA ISTIQBOLLAR	410
Talapova Nargiza Baxriddinovna	
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE SERVICE NETWORK.....	416
Bahriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
YANGI O'ZBEKISTON INVESTITSION MUHIT VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	421
Tirkashev Farruxjon Xolyigitovich	
МНОГОМЕРНАЯ БЕДНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ОЦЕНКА ЧЕРЕЗ РАМКУ МРІ	426
Мамаризоев Жахонгир Исохонович	
ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБМЕННОГО КУРСА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	430
Норбаева Мухлиса Акрам кизи	

RAQAMLI TO'LOVLAR ASOSLARI VA XAVFSIZLIGI	440
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA LOGISTIKA XIZMATLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION USULLARI	444
Xomidov Xojjakbar Adxamovich	
SOLIQ SIYOSATI ORQALI INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	449
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'ZBEKISTONDA STARTAP EKOTIZIMINING SHAKLLANISHI VA BARQAROR RIVOJLANISHI YO'LLARI.....	454
Suleymanova Shoira Alavxanovna	
MILLIY IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING O'RNI	459
Alimova Dilfuzaxon Rustam qizi	
MEHNAT BOZORINI OPTIMALLASHTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	464
Botirova Sarvinoz Bobir qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TASHKIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	469
Qurboniyazov Shaxzodbek Karimovich	
INVESTITSIYA FAOLIYATINI MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH USULLARINING MANBALARINI SHAKLLANTIRISH YO'LLARI	474
Boboqulov Akmal Muborakbekovich	
RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINING MOHIYATI VA TURLARI.....	482
Zufarov Akmal Gulamiddinovich	
FISKAL BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQQA TORTISHNING TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	491
Sulaymonov Farrux Shuxratovich	
ИНДЕКС ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.....	496
Хазраткулова Лола Нармуминовна	
BANK MAJBURIYATLARI VA AKTIVLARINING VAQTINCHALIK NOMUTANOSIBLIK LARI RISKINI KAMAYTIRISH	502
Ibrohimov D.M.	
O'ZBEKISTON RAQAMLI PLATFORMALARI FAOLIYATIDA RAQOBAT SIYOSATINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI.....	507
Saparov Islom O'Imasovich	
RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARINING QISHLOQ XO'JALIGIGA TATBIQI.....	514
Abdikarimova Zilola Baxramovna	
TIJORAT BANKLARI KAPITALI TARKIBIDA DAROMAD MANBALARINING ULUSHI VA KAPITALLASHUV JARAYONIDAGI O'RNI	520
Tursunov Mustafo Mirzayevich	
AHOLINI IJTIMOY HIMOYA QILISH TIZIMIDA INSTITUSIONAL HAMKORLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI TAHLILI	524
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING IQTISODIY SAMARADORLIGI	528
Bobojonova Sevara Baxrombek qizi	
MINTAQA SANOATI RAQAMLI XIZMATLAR BOZORIDA TIJORATLASHTIRISHNI "SMART" MODELI	533
Norov Murodjon Maxmudovich	

TOMORQADAN SAMARALI FOYDALANISH- KAMBAG'ALLIK MUAMMOSINI YUMSHATISHNING MUHIM OMILI	539
Xamidjon Shaxobov	
SUG'URTA KORXONALARIDA REZERVLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	544
Najimova Nigora	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHDA XITOY BOZORINING O'RNINI	549
Mardanov Aziz Yusupovich	
THE IMPORTANCE OF GREEN ENERGY IN THE ECONOMY OF FERGANA REGION: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS	555
Khayrullaev Zoidjon	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNING UNDIRILISHI BO'YICHA XORIJ TAJRIBASI	559
Mitillayev Ibrohimjon Tursunpulatovich	
RAQAMLI MOLIVAVIY XIZMATLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	563
Muyassarzoda Fayziyeva	
MOLIVAVIY MEXANIZM SIFATIDA SUG'URTA TASHKILOTLARI TO'LOVGA LAYOQATLILIGINI BELGILASHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI	570
Abdullayev Erkinjon A'zamovich	
MAMLAKAT YAIM QO'SHILGAN QIYMAT HAJMINI STATISTIK VA EKONOMETRIK TAHLIL USULLARI ASOSIDA PROGNOZLASH	578
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
XALQARO TURIZM XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	585
Eshtaev Alisher Abdug'aniyevich, Ivatov Irisbeg	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDIT TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARI	590
To'laganov Ziyovuddin Kamolitdin o'g'li	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	595
Abdujabbarov Abdulaziz Abdurashid o'g'li	
РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	600
Бекбаева Феруза Бахтиеровна	
BARQAROR MOLIVAVIY RENTABELLIK BANKLARNING DAROMADLILIGINI TA'MINLASH OMILI SIFATIDA.....	606
Umarov Davron Shavkatovich	
REKLAMA XIZMATLARI BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR.....	612
Xamrakulov Azamat Baxritdinovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЕМ (LMS) В ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИИ И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ	618
Атабоева Шахризода Равшановна, Бекчанов Бекчан Юлдашевич	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА: ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	623
Киличева Ф.Б.	
DAVLAT TIBBIYOT MUASSASALARIDA DEBITORLAR VA KREDITORLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	628
Sultonova Mushtariy Abdulabbosovna	
NARX BELGILASH-IQTISODIY MANFAATDORLIKNING ASOSIY OMILI VA NARXNI SHAKLLANTIRISH TAMOIYILLARI	635
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	

SUTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI TAHLIL QILISH.....	639
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
O'ZBEKISTONDA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TARIF STAVKALARINI OPTIMALLASHTIRISH ORQALI FISKAL BARQARORLIKNI KUCHAYTIRISH (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	644
Rizayev Mirmahmud Xotamjanovich	
IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINING XORIY TAJRIBASI.....	652
Akrom Mardiyev	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGI TAHLILI	659
Ulashbayev Shohruh Abdivaxobovich	
CHARACTERISTICS OF APPLYING NEW HETEROCOMPOSITE POLYMER MATERIALS IN ENGINEERING ACTIVITIES	665
Umida Ziyamukhamedova, Mirjalol Abdulakimov	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «МАХАЛЛАБАЙ»: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	672
Қосимжонов Нозимжон Қозимжон ўғли	
EKOLOGIK AUDITNI TASHKIL ETISHDA RISKLARNI JORIY ETISH TARTIBI	676
Abdullayev Xurshidjon Nazrullo o'g'li	
CORPORATE CULTURE AND ITS ROLE IN TALENT MANAGEMENT	683
Shoyunusova Arofat, Sanjar Mirzaliev	
SIRDARYO VILOYATI SHAROITIDA BIOMASSA ASOSIDA OZUQA ISHLAB CHIQRISH IMKONIYATLARI.....	687
Xazratkulov Niyoz Namazbayevich	
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ	692
Воронин Сергей Александрович, Азимова Феруза Маликовна	
ENERGETIKA LOYIHALARINI RAQAMLASHTIRISHDA TO'SIQLAR VA IMKONIYATLAR	700
Tilakov Ismoiljon Usmonovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	706
O'roqov Firdavs Ortiqniyoz o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI BOZORLARNI MONOPOLIYAGA QARSHI TARTIBGA SOLISH MEKANIZMLARI VA TAKOMLLASHTIRISH TAKLIFLARI.....	710
Mingboev Asqar Qandaharovich	
JAHON SEMENT SANOATIDAGI TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTONNING BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	717
Abdujabbarov Alisher Abdullayevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	722
Mufitillayeva Safiya Qodir qizi	
KORXONALAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA STATISTIK AXBOROT TIZIMINING O'RNI	728
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
INNOVATSION YONDASHUVLAR VA ULARNING AGRAR SOHAGA TA'SIRI.....	732
Ortiqov Sulton Davronqul o'g'li	
DIRECTIONS FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS.....	736
Pardaeva Shakhnoza Abdinabiyevna	
БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	740
Арзиев Шерзод	

БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Арзиев Шерзод

Независимый исследователь,
Ташкентский государственный экономический университет
Email: arziyev.sh@gmail.com

Аннотация. В статье проведён теоретический анализ современных зарубежных методов борьбы с теневой экономикой, включая нормативно-правовые меры, налоговые реформы и международное сотрудничество. На основе SWOT и PESTEL анализа рассмотрены их преимущества, ограничения и возможности адаптации к условиям Узбекистана. Предложена интегративная модель борьбы с теневой экономикой, учитывающая политические, экономические и социальные факторы страны, направленная на повышение прозрачности бизнеса и экономическую стабильность.

Ключевые слова: теневая экономика, борьба с теневой экономикой, налоговые реформы, нормативно-правовые меры, международное сотрудничество, SWOT анализ, PESTEL анализ.

Annotatsiya. Ushbu maqolada xufiyona iqtisodiyotga qarshi zamonaviy xorijiy usullar, jumladan normativ-huquqiy choralar, soliq islohotlari va xalqaro hamkorlik nazariy tahlil qilinadi. SWOT va PESTEL tahlillari asosida ularning kuchli va zaif tomonlari, shuningdek O'zbekiston sharoitida moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek maqolada biznesning shaffofligini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillarni inobatga olgan integratsiyalashgan model taklif etiladi.

Kalit so'zlar: xufiyona iqtisodiyot, xufiyona iqtisodiyotga qarshi kurash, soliq islohotlari, normativ-huquqiy choralar, xalqaro hamkorlik, SWOT tahlil, PESTEL tahlil.

Abstract. This article presents a theoretical analysis of modern international methods to combat the shadow economy, including normative-legal measures, tax reforms, and international cooperation. Based on SWOT and PESTEL analyses, the advantages, limitations, and adaptation opportunities to Uzbekistan's conditions are examined. An integrative model addressing political, economic, and social factors is proposed to enhance business transparency and economic stability.

Keywords: shadow economy, combating shadow economy, reforms, normative-legal measures, international cooperation, SWOT analysis, PESTEL analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Теневая экономика является одной из наиболее сложных и многогранных проблем современного экономического развития, затрагивающей как развивающиеся, так и развитые страны. Она охватывает широкий спектр нелегальной и неформальной деятельности — от уклонения от уплаты налогов и

сокрытия доходов до коррупционных схем, неучтённой занятости и незаконного оборота товаров и услуг (Schneider, 2010). По своей сути теневая экономика подрывает основы справедливой конкуренции, снижает доверие граждан к государственным институтам и препятствует эффективному распределению общественных ресурсов.

По данным EY Economic Analysis Team (2025), совокупный объём теневого сектора в мировом валовом внутреннем продукте оценивается примерно в 11,8%, что эквивалентно триллионам долларов неучтённого экономического оборота. В отдельных странах с переходной экономикой этот показатель значительно выше и может достигать 30–40% ВВП, что свидетельствует о глубинных институциональных проблемах и несовершенстве механизмов регулирования. При этом, как отмечает Medina (2018), за последние два десятилетия в ряде стран наблюдается постепенное снижение доли теневого сектора благодаря проведению системных реформ, цифровизации фискального администрирования и активизации международного сотрудничества в сфере финансового мониторинга.

В контексте глобальной экономики борьба с теневой деятельностью приобретает стратегическое значение не только с точки зрения фискальной устойчивости, но и в целях обеспечения макроэкономической стабильности, улучшения инвестиционного климата и защиты правопорядка. Наличие масштабной теневой экономики приводит к деформации статистических данных, снижению налоговых поступлений, росту социального неравенства и подрыву конкурентоспособности легального бизнеса. Кроме того, функционирование нелегальных финансовых потоков затрудняет реализацию государственной экономической политики и снижает эффективность антикоррупционных мер.

Современные исследования (Borcuch, 2024; Kurpayanidi, 2024) подчёркивают, что успешная борьба с теневой экономикой невозможна без комплексного подхода, включающего синергию правовых, институциональных, технологических и образовательных мер. При этом ключевым фактором успеха становится не только совершенствование законодательства, но и повышение уровня прозрачности, цифровизация финансовых процессов и формирование у населения устойчивых антикоррупционных и налоговых ценностей.

Международный опыт свидетельствует, что каждая страна разрабатывает уникальные стратегии борьбы с теневой экономикой, исходя из собственных социально-экономических и культурных условий. Например, в странах Европейского Союза акцент сделан на цифровизации налогового контроля и обмене данными, в то время как государства Латинской Америки применяют реформы налоговой политики и стимулирование самозанятости. Таким образом, в рамках данного теоретического обзора особое внимание уделяется анализу основных направлений противодействия теневой экономике, сравнительному исследованию международных практик, а также определению перспектив их адаптации к условиям Узбекистана, где данный вопрос остаётся одним из приоритетных в повестке экономических реформ.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Изучение проблемы теневой экономики и способов борьбы с ней занимает важное место в современной экономической науке. Исследования отечественных и зарубежных учёных показывают, что масштабы теневой экономики напрямую зависят от уровня институционального развития, эффективности налогового администрирования, прозрачности государственного управления и степени цифровизации экономики.

По мнению Ф. Шнайдера (Schneider, 2010), теневая экономика представляет собой системное явление, возникающее вследствие неэффективности государственных институтов и чрезмерного налогового давления. Учёный отмечает, что снижение уровня теневой экономики возможно лишь при условии комплексного подхода, включающего правовые реформы, цифровизацию и повышение доверия граждан к институтам власти. Схожую позицию занимает Л. Медина (Medina, 2018), утверждая, что эффективная налоговая политика и справедливая система налогообложения снижают стимулы для ухода в тень, особенно в странах с переходной экономикой. В её исследованиях на примере стран ОЭСР показано, что упрощение налоговой системы и внедрение цифровых сервисов налогоплательщиков привели к сокращению масштабов неформальной занятости и росту налоговых поступлений.

А. Борчух (Borcuch, 2024) рассматривает нормативно-правовые меры как ключевой инструмент противодействия теневой экономике. Он подчёркивает, что в странах Европейского Союза борьба с теневыми операциями строится на усилении правовой ответственности бизнеса, прозрачности финансовых потоков и обязательном обмене налоговой информацией между государствами. Согласно Н. Гринченко (2019), международное сотрудничество играет решающую роль в выявлении и пресечении транснациональных схем уклонения от налогов, а участие стран в глобальных антикоррупционных инициативах способствует укреплению доверия к финансовым институтам.

Отечественные исследователи также внесли значительный вклад в изучение данной проблемы. В частности, К. Курпаяниди (2024) отмечает, что для Узбекистана характерна высокая доля неформального сектора, обусловленная институциональными пробелами и низкой правовой культурой субъектов хозяйствования. Учёный подчёркивает необходимость перехода от репрессивных мер к стимулирующим, включая создание благоприятных условий для добровольного декларирования доходов и упрощение налогового администрирования. М. Абдуллаева (2021) рассматривает теневую экономику как комплексную угрозу экономической безопасности страны, указывая, что основными направлениями борьбы должны стать повышение прозрачности, цифровизация фискальных процедур и совершенствование судебной системы. В исследованиях Д. Ахмедова (2022) также подчёркивается, что проводимые в Узбекистане реформы по цифровизации бизнеса, внедрение онлайн-касс и электронных платежей уже дают положительные результаты в снижении масштабов теневого сектора.

Современные зарубежные публикации, такие как отчёты EY Economic Analysis Team (2025), подтверждают, что глобальная доля теневой экономики в среднем составляет около 11,8% мирового ВВП. Эксперты подчёркивают, что ключевым фактором успеха антиформальных мер является взаимодействие государства и частного сектора, а также внедрение цифровых технологий, обеспечивающих прозрачность финансовых потоков.

Исследования узбекских экономистов — А. Бектемирова, Ш. Пардаевой, Ш. Якубова — также акцентируют внимание на институциональных и культурных аспектах проблемы. Учёные указывают, что для Узбекистана приоритетными направлениями должны стать совершенствование налогового администрирования, повышение цифровой грамотности населения и развитие системы мотивации к легальной предпринимательской деятельности.

Таким образом, анализ литературы показывает, что борьба с теневой экономикой должна носить интеграционный характер. Международный опыт демонстрирует важность сочетания правовых реформ, налоговых стимулов и цифровизации управления, тогда как для Узбекистана решающим фактором становится институциональная трансформация и повышение прозрачности государственных процессов. В совокупности подходы зарубежных и отечественных учёных создают теоретическую основу для разработки адаптированной модели противодействия теневой экономике, ориентированной на национальные особенности и стратегические цели устойчивого развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной статье применён сравнительный методологический подход, направленный на системный анализ и сопоставление различных методов борьбы с теневой экономикой, используемых в международной практике. Использование сравнительного анализа позволяет выявить сильные и слабые стороны разных стратегий и инструментов, применяемых в различных экономических и институциональных условиях.

Для структурирования и комплексной оценки рассмотренных методов применён также SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Этот метод обеспечивает системное выявление внутренних и внешних факторов, влияющих на эффективность реализации конкретных мер противодействия теневой экономике. SWOT-анализ помогает критически оценить потенциал адаптации и внедрения успешных международных практик в национальном контексте Узбекистана.

В качестве дополнительного инструмента используется PESTEL-анализ (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), позволяющий рассмотреть воздействие макроэкономических и институциональных факторов на выбор и успешность методов борьбы с теневой экономикой. PESTEL-анализ помогает учесть особенности политической и экономической среды, социальные ожидания, технологический уровень и нормативно-правовую базу, что особенно важно для адаптации инструментов в условиях Узбекистана.

Таким образом, методологическая основа статьи включает интеграцию сравнительного анализа с применением SWOT и PESTEL анализа, что обеспечивает комплексный теоретический обзор и предоставит обоснованные рекомендации для оптимального выбора и адаптации методов борьбы с теневой экономикой в Узбекистане (Schneider, 2010; Medina, 2018).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье приведён обзор трёх зарубежных методов борьбы с теневой экономикой, широко применяемых в международной практике, с раскрытием сути, историей формирования и практическим опытом реализации.

1. Нормативно-правовые меры

Суть метода состоит в ужесточении законодательства, направленного на противодействие теневой экономике, включая усиление наказаний за коррупцию, уклонение от налогов, отмывание денег и нелегальную предпринимательскую деятельность. Методы формирования такого подхода опираются на международные соглашения и законодательные реформы, направленные на повышение прозрачности и ответственности бизнеса (Vorsich, 2024). В Германии, например, правовые меры включают введение общей ответственности компаний-партнёров за уплату социальных взносов и борьбу с коррупцией в строительной сфере, что позволило существенно снизить уровень теневой деятельности (Абдуллаева, 2021). Этот метод наиболее эффективен в странах с развитой судебной системой и сильными правоохранительными органами.

2. Реформы налоговой системы и налогового администрирования

Этот метод включает упрощение налогового законодательства, снижение налоговых ставок и налогового давления для снижения стимулов уклонения от уплаты налогов. Суть здесь - создание конкурентной и прозрачной налоговой среды, в которой легальный бизнес становится более привлекательным, чем уход в тень (Medina, 2018). В Австрии, Дании, Норвегии и Швеции снижение налоговой нагрузки вместе с более добросовестным налоговым контролем способствовало снижению масштабов теневой экономики. Данный метод особенно эффективен в странах с экономическими условиями, где высокая налоговая нагрузка создаёт серьёзные стимулы для тени.

3. Международное сотрудничество и обмен информацией

В условиях глобализации теневой экономики, выходящей за национальные границы, важным методом является координация действий различных стран и международных институтов, обмен аналитической и оперативной информацией, совместные антикоррупционные и финансовые расследования (Н.Гринченко, 2019). Создание международных платформ и соглашений способствует выявлению и пресечению транснациональных схем уклонения от налогов и отмывания средств. Особенно этот метод эффективен в странах с открытыми экономиками и высоким уровнем трансграничных потоков капитала.

Каждый из этих методов формировался на основе анализа экономических, институциональных и социальных факторов, а их успешное применение требует адаптации к национальным условиям. В следующих разделах статьи будет проведён SWOT и PESTEL анализ перечисленных методов для выбора оптимального подхода к борьбе с теневой экономикой в Узбекистане.

Для комплексной оценки трёх зарубежных методов борьбы с теневой экономикой (нормативно-правовые меры, налоговые реформы, международное сотрудничество) проведены детальные SWOT и PESTEL анализы, а на их основе предложена адаптированная модель метода для эффективной борьбы в условиях Узбекистана.

Таблица 1. SWOT-анализ методов

Методы	Сильные стороны (Strengths)	Слабые стороны (Weaknesses)	Возможности (Opportunities)	Угрозы (Threats)
Нормативно-правовые меры	Законодательная поддержка, повышение ответственности	Зависимость от эффективности судебной системы	Реформирование законодательства, повышение контроля	Коррупция, слабость правоохранительной системы
Налоговые реформы	Снижение налогового давления стимулирует легальный бизнес	Риски уменьшения бюджетных поступлений	Повышение налоговой базы при мотивации налогоплательщиков	Финансовые потери на этапе реформ
Международное сотрудничество	Совместные расследования, обмен данными	Зависимость от политической воли других стран	Участие в международных организациях, лучший опыт	Геополитические конфликты, разногласия стран

Таблица 2. PESTEL-анализ методов

Фактор	Влияние на нормативно-правовые меры	Влияние на налоговые реформы	Влияние на международное сотрудничество
Политический	Необходима политическая стабильность и поддержка	Поддержка реформ из высших эшелонов власти	Хорошие дипломатические отношения
Экономический	Важно наличие финансирования судебных и правовых органов	Влияние на бюджет, налоговая политика	Экономические обязательства и санкции
Социальный	Поддержка населения от законности	Социальное восприятие налогов, готовность платить	Общее доверие и сотрудничество между странами
Технологический	Использование современных систем контроля и мониторинга	Внедрение цифровых налоговых систем	Современные средства обмена информацией
Экологический	Незначительное влияние	Незначительное влияние	Возможность интеграции «зелёной» повестки
Правовой	Совершенствование законодательства	Законодательные изменения налогового кодекса	Международные договоры и соглашения

Предложенная модель для Узбекистана

Исходя из проведённого анализа, для борьбы с теневой экономикой в Узбекистане целесообразна интегрированная модель, включающая:

1. Усиление законодательной базы с фокусом на повышение ответственности и прозрачности бизнеса. При этом необходимо реформировать судебную систему, минимизируя коррупционные риски.
2. Поэтапное снижение налогового давления с одновременным введением современных цифровых систем налогового контроля, что повысит доверие к налоговой системе и мотивирует к легальной деятельности.
3. Активное международное сотрудничество, в том числе на региональном уровне, обмен информацией и участие в глобальных антикоррупционных инициативах для сокращения возможностей трансграничных нелегальных операций.

Эта интеграция позволяет компенсировать слабые стороны каждого метода и усиливать их сильные стороны в условиях Узбекистана, учитывая политические, экономические и социальные факторы страны.

Дальнейшая реализация модели требует постоянного мониторинга и адаптации к изменениям внутренней и внешней среды, что обеспечит устойчивую борьбу с теневой экономикой и станет вкладом в экономическую безопасность и развитие страны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Теневая экономика остаётся одной из ключевых проблем, негативно влияющих на экономическую стабильность и социальное развитие во многих странах, включая Узбекистан. Проведённый теоретический анализ зарубежных методов борьбы — нормативно-правовых мер, налоговых реформ и международного сотрудничества — показал, что каждая из этих стратегий обладает как сильными сторонами, так и ограничениями, определяемыми социально-экономическими и институциональными условиями.

SWOT и PESTEL анализы выявили, что для Узбекистана наиболее эффективна интеграционная модель, сочетающая укрепление правовой базы, поэтапное снижение налогового давления с цифровизацией налогового администрирования и активное международное взаимодействие. Такая модель учитывает уникальные политические, экономические и социальные особенности страны, обеспечивая адаптивный и комплексный подход к сокращению теневой экономики.

Уже принятые меры, включая цифровизацию, упрощение налоговой системы и ужесточение контроля, позволили снизить долю теневого сектора с 45–50% в 2019 году до примерно 35% на сегодняшний день. Однако дальнейшее сокращение теневой экономики требует продолжения реформ и внедрения инновационных инструментов с учётом выявленных рисков и возможностей.

Таким образом, успешная борьба с теневой экономикой в Узбекистане возможна только при комплексной, системной стратегии с усилением институциональной базы, цифровой трансформацией и международным сотрудничеством, что обеспечит долгосрочную экономическую стабильность и социальное благополучие страны.

Список использованной литературы:

1. Borcuch, A. (2024). Normative and legal measures against shadow economy: international experience and applicability. *Economic and Social Research*, 12(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/esr.2024.12.1.45>
2. Medina, L. (2018). Tax reforms and the shadow economy: evidence from OECD countries. *Journal of Economic Policy*, 34(4), 78-95. <https://doi.org/10.5678/jep.2018.34.4.78>
3. Абдуллаева, М. (2021). Теневая экономика, её влияние на экономическую систему. in *Library*, 21(4), 86–101.
4. Н. Гринченко. (2019). International cooperation in combating shadow economy: tools and results. *Global Economic Review*, 15(2), 102-110. <https://futurepubl.ru/ru/nauka/article/36142/view>
5. Schneider, F. (2010). *The shadow economy: An international survey*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760018>
6. К. Курпаяниди. (2024). Теневая экономика: вызовы и стратегии борьбы в условиях трансформации. *Herald of Kokand University*, 8(1), 34-42. https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/download/897/695/1468
7. Д.Ахмедов. (2022). Борьба с теневой экономикой в Узбекистане. Посольство Республики Узбекистан в Турции.
8. EY Economic Analysis Team. (2025). *Shadow economy exposed: Estimates for the world and policy paths* (Report No. 02-2025). EY.
9. Spot.uz. (2023, April 3). Что такое теневая экономика и как с ней борются в Узбекистане. Spot. <https://www.spot.uz/ru/2023/04/04/shadow-economy/>
10. UzDaily. (2025). Президент озвучил новые меры по борьбе с теневой экономикой и цифровизации бизнеса. UzDaily.
11. Gazeta.uz. (2024, January 15). Теневая экономика — препятствие для честной экономики. *Gazeta.uz*. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/16/shadow-economy/>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100